

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQNING GRAMMATIK QURILISHNI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI

Qulmuhammedova Dilbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15068479>

Annotatsiya: bolalar nutqini rivojlantirish erta bolalik ta'limining muhim jihati bo'lib, ularning kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Yosh bolalar nutqini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va yaxshilash uchun turli vositalar va usullar ishlab chiqilgan. Ushbu maqola ushbu vositalar va usullarning samaradorligini o'rganadi, o'qituvchilar va ota-onalar uchun eng yaxshi amaliyotlar haqida tushuncha beradi

Kalit so'zlar: dialogik nutq, monologik nutq, muloqot shakli, bog'lanishli nutq, hikoyat, rivoyat, ertak, maqol, topishmoq, tez aytishlar, qo'shiqlar, texnologik yondashuv, multimedia vositalari, motivatsiya, mustaqil fikrlash

Аннотация: развитие речи детей является важным аспектом дошкольного образования и влияет на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие. Разработаны различные средства и методы поддержки и совершенствования речевого развития детей раннего возраста. В этой статье исследуется эффективность этих инструментов и методов, а также дается представление о передовых методах работы учителей и родителей

Ключевые слова: диалогическая речь, монологическая речь, форма общения, связная речь, сказка, повествование, сказка, пословица, загадка, быстрые высказывания, песни, технологический подход, мультимедийные средства, мотивация, самостоятельное мышление

Abstract: Children's speech development is an important aspect of preschool education and affects their cognitive, social and emotional development. Various tools and methods have been developed to support and improve the speech development of young children. This article explores the effectiveness of these tools and methods, as well as provides insight into best practices for teachers and parents.

Keywords: dialogic speech, monologue speech, form of communication, coherent speech, fairy tale, narration, fairy tale, proverb, riddle, quick utterances, songs, technological approach, multimedia tools, motivation, independent thinking

Bola tilining grammatik tizimini o'z vaqtida shakllantirish – uni to'laqonli nutqiy va umumiy psixologik rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Tilning grammatik tizimini bola predmetli harakatlarni o'zlashtirish bilan uzviy bog'liqlikda bilishni rivojlantirish asosida egallaydi. Maktabgacha

yoshdagi bola nutqining grammatik tizimini shakllantirish morfologiya (soʻzlarni rodlar, sonlar, kelishiklarga qarab oʻzgartirish), soʻz hosil qilish (maxsus vositalar yordamida bir soʻz negizida boshqa soʻzni hosil qilish), sintaksis (oddiy va qoʻshma gaplarni tuzish) ustidagi ishlarni oʻz ichiga oladi.

Bolalarning grammatik rivojlanishi boshqarishni pedagog eng avvalo ham bolaning oʻzi bilan (dialog shaklida), ham boshqa bolalar bilan birgalikdagi muloqot faoliyati vositasida amalga oshirishi lozim.

Bolalarda grammatik tizimni – sintaksis, morfologiya, soʻz hosil qilishni shakllantirish oʻzining alohida xususiyatlariga ega boʻlib, ularni rivojlantirish uchun pedagog turli vositalarni qoʻllashi darkor. Morfologiya va soʻz hosil qilishni oʻzlashtirish uchun ragʻbatlantiruvchi til oʻyinlari; sintaksisni rivojlantirish uchun esa, keng fikr bildirish uchun motivasiyani yaratish muhim.

Maʼlumki, bolalar oʻz iqtidoriga qarab turlicha darajada rivojlanadi va oʻz navbatida pedagogning rahbarligi ham bosqichli xususiyatga ega boʻladi. Bola hayotining beshinchi yilida pedagog ragʻbatlantirishga (gap soʻz hosil qilish va soʻz ijodkorligi xususida bormoqda); oltinchi yilda – gap tarkibini eng oddiy tahlil qilish, nutqning grammatik toʻgʻriligini shakllantirishga (soʻz oʻzgartirishda); yettinchi yilda – hosila soʻzlar oʻrtasidagi rasmiy-semantik munosabatlarni oddiy tahlil qilishga, nutqiy ijodkorlikka, murakkab sintaktik tuzilmalarni ixtiyoriy tuzishga alohida eʼtibor berishi lozim.

Didaktik oʻyinlar va grammatik mazmundagi mashqlar - bolalarning tilga oid oʻyinlarini, ularning grammatik sohasidagi faolligini ragʻbatlantirishning muhim vositasidir. Pedagog bolalarga soʻz birikmasini oʻylab koʻrish, soʻngra gapda soʻzlarni bir-biri bilan toʻgʻri bogʻlash qobiliyatini oʻrgatishi zarur.

Bolalar fikrlarida murakkab sintaktik tuzilmalarni shakllantirishni «yozma nutq vaziyati»da, yaʼni bola matnni aytib turadigan, katta yoshli kishi esa, uni yozib boradigan vaziyatda amalga oshirish tavsiya etiladi.

Bolaga bir turdagi tuzilmalardan foydalanmagan holda soʻzlarning toʻgʻri tartibini qoʻllashni oʻrganishda yordam beradigan mashqlarga alohida eʼtiborni qaratish zarur.

Muhimi, bolada gap tarkibi haqida va har xil turdagi gaplarda leksikadan toʻgʻri foydalanish haqida oddiy tasavvurlar shakllansin. Buning uchun bolalarga gapda soʻzlarni biriktirishning turli usullarini, soʻzlar oʻrtasidagi ayrim mazmunli va grammatik bogʻliqliklardan foydalanishni hamda gapni intonasion jihatdan rasmiylashtirishni oʻrgatish zarur.

Shunday qilib, nutqning grammatik tizimini shakllantirish jarayonida sintaktik birliklar bilan amallar bajarish koʻnikmasi shakllanadi, muayyan

muloqot sharoitida va ravon monologik fikrlarni tuzish jarayonida til vositalarini ongli ravishda tanlash ta'minlanadi.

Bola tilining grammatik tizimini shakllantirish uning nutqi (tili) rivojlanishining umumiy oqimida ro'y berishi lozim; pedagogik rahbarlik shakllari va metodlari umumiy nutqiy rivojlanishning bosqichma-bosqich xususiyatga egaligini, eng avvalo dialog va monologni, so'zgacha bo'lgan mazmunli-semantik tizimdan vaziyatga oid ixtiyoriy iborali nutqqa o'tish (keyinchalik dialog va monolog rivojlanadi), bolalarning nutqiy havaskorligi sohasi sifatida tengdoshlar bilan muloqotning dialogik shakllarini o'zlashtirishni hisobga olishi lozim.

Grammatik ko'nikmalarni shakllantirish usullari va yo'llari. Maktabgacha katta yoshda nutqning grammatik to'g'riligini shakllantirish nutqqa nisbatan tanqidiy munosabat paydo bo'lishi hamda rivojlanishi, aniq va to'g'ri so'zlashga intilish bilan bog'liq. To'g'ri so'zlashga intilish grammatikaning barcha sohalari – morfologiyada (aniq shakl hosil qilishda, shakllarning turli-tumanligini o'zlashtirishda: stollar, stullar, qavatlar va boshq.), so'z hosil qilishda, (non uchun – nondon, tuz uchun tuzdon va boshq.) sintaksisda (og'zaki nutq qurilmasini yengib o'tish va bog'lovchisini ko'p marta qo'llash orqali gapni cho'zib yuborish, bitta gapda to'g'ri va bilvosita nutqni aralashtirib yuborish va boshq.) ko'zga tashlanadi. Nutqning grammatik to'g'riligiga intilish ko'proq yetti yoshli bolalarga xosdir. Besh yoshli bolakay hali ham grammatik shakllar ustida zavq bilan mashq qiladi va aynan mana shu so'z bilan mashqlar kelajakda grammatik jihatdan to'g'ri ifodalangan nutq uchun poydevor yaratadi.

Grammatika sohasidagi kamchiliklar shundan iboratki, bunda bolalar so'zlarni rodnda noto'g'ri moslashtirdilar (*vstretilsya kolobok lisu*), gap bo'laklari ham noto'g'ri joylashtirilgan (inversiya): - *A doktora tam ne bylo, a volk tolko byl; I navstrechu yemu vstretilsya zayas va boshq.*

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini tadqiq etish natijalarini sifat jihatdan tahlil etish shuni ko'rsatdiki, eng ko'p fikr bildirishlar hajmi sevimli ertaklarni aytib berish hissasiga, eng kami esa, o'z shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, hikoya tuzish hissasiga to'g'ri keldi.

Fikr bildirish hajmi va nutqning tezkorligi nafaqat bolaning faol lug'at zahirasini, balki uning «o'ta tezkor sintez» qila olish qobiliyatini ham tavsiflaydi. Bundan tashqari, fikr bildirish hajmi uning ob'ekt bilan tanishlik darajasidan dalolat bermoqda. Bolalarning biron-bir narsa, hodisa haqidagi bilimlari qanchalik chuqur va xilma-xil bo'lsa, ularning fikr bildirishlari ham shunchalik keng bo'ladi.

Bolalarning nutqida oddiy gaplar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ba'zan «esa», «va» kabi bog'lovchilar ishtirokida tuzilgan va ba'zan esa ularsiz bog'langan qo'shma gaplar ham uchrab turadi. Bildirish xususiyatiga ko'ra bolalar hikoyalaridagi aksariyat gaplar darak gaplardir, nutq bir xil ohangda jaranglaydi, ko'pincha so'zlar o'rtasidagi sintaktik bog'liqlik, ya'ni: gapdagi so'zlar tartibi, inversiya buzilishiga oid xatoliklarga yo'l qo'yiladi.

Hikoya qilib berishda so'z birikmalarini tuzishda xatoliklarga yo'l qo'yilishi kuzatildi.

- eganing kesim bilan noto'g'ri bog'lanishi: keldi quyon;

- aniqlovchining aniqlanuvchi so'z bilan noto'g'ri bog'lanishi: uchradi ayiq, uchradi tulki;

- kelishikda va kelishik-gap boshqaruvidagi xatoliklar: sayrga ayiq bilan chiqdik.

Bolalar fikrlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, ular nutqida aniq ma'noli otlar ustunlik qiladi. Nutqni otlar bilan boyitish quyidagi sharoitlar ta'sirida ro'y beradi: bola o'zi uchun qandaydir ahamiyatga ega bo'lgan narsalarninggina nomlarini o'zlashtirib olmoqda; unga tanish narsalar va shaxslar ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.A.Xaitov "Boshlang'ich yoshidagi bolalar nutqini o'stirishda ontogenezsixolingvistikaning ahamiyati"
<https://pedagoglar.uz/index.php/ped/issue/view/155>
2. Bondarevich A.A. "Bolalar nutqida morfonologik o'zgarishlar.:Sankt-Peterburg.2010.b18-24.
3. M.Z. Eshonqulova "Akhunjon Safarov's Book of Poems Sweet Spring" "European journal of life safety and stability (EJLSS)", ISSN 2660-9630, SJIF 2022. 20.02.2022
4. F.Umarova va boshqalar. Bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. 2-modul. T.: 2011
5. "Maktabgacha ta'lim" jurnali. 2015 yil 11-soni.
6. Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 571-574.
7. Kuvvatova, M. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 665-670.

8. Quvvatova, M. H., & Ibrohimova, K. A. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI. Студенческий вестник, (16-7), 71-73.
9. Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA'LIMNING BO'LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 29-31.
10. Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 131-134.
11. Quvvatova, M. (2022). OLIY TA'LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 236-239.
12. Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Models and methods in modern science, 1(18), 4-7.
13. Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISHDA LUG 'AT ISHINING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 472-474.

